

Yulduz Tursunova

Fan va biznes universiteti
”Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası
dosenti, PhD.

E-mail: yulduztursunova@gmail.com.

O‘ZBEKISTON SSRDA TA’LIM TIZIMIDAGI MOLIYAVIY VA TASHKILY ISLOHOTLAR (1920–1930-YILLAR)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731413>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 1920–1930-yillarda O‘zbekiston SSRda maktabgacha ta’lim tizimida amalga oshirilgan moliyaviy va tashkiliy islohotlar tahlil qilinadi. Xususan, bolalar bog‘chalarida bepul ta’lim bekor qilinishi, to‘lovlarning ijtimoiy toifalar asosida belgilanishi, tarbiyachilar mehnatiga haq to‘lash hamda bog‘chalarning maorif idoralari tasarrufiga o‘tkazilishi masalalari yoritilgan. Tadqiqot sovet davrida maktabgacha ta’limning ijtimoiy siyosat bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston SSR, maktabgacha ta’lim, bolalar bog‘chalari, ijtimoiy tabaqalashtirish, sovet ta’lim siyosati, madaniy-ma’rifiy, ijtimoiy ahvol.

Kirish. XX asrning 20–30-yillarida O‘zbekiston SSRda maktabgacha ta’lim tizimining shakllanishi va rivojlanishi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy sharoitlarda kechdi. Sovet hokimiyatining dastlabki yillarida bepul ta’limni joriy etish asosiy tamoyil sifatida belgilangan bo‘lsa-da, moliyaviy qiyinchiliklar va ta’lim muassasalarining moddiy bazasi zaifligi tufayli ushbu siyosatda muayyan o‘zgarishlar amalga oshirildi. Xususan,

1926–1927-yillardan boshlab shaharlardagi maktablar va bolalar bog‘chalarida to‘lovli ta‘lim tizimi joriy etildi hamda ota-onalarning ijtimoiy-moliyaviy ahvoriga qarab tabaqalashtirilgan to‘lov tizimi shakllantirildi. Ushbu jarayonlar maktabgacha ta‘lim muassasalarining tashkiliy, moliyaviy va pedagogik faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatdi.

Asosiy qism. Ushbu davrda amalga oshirilgan qarorlar va tartiblar maktabgacha ta‘limning moliyaviy asoslarini mustahkamlash, bolalar bog‘chalari ishini tizimlashtirish hamda tarbiyaviy jarayonlarni markazlashtirishga yo‘naltirilgan edi. Shu bilan birga, ota-onalarning daromadiga qarab to‘lovlarni belgilash tizimi aholining kam ta‘minlangan qatlamlari uchun qiyinchiliklarni ham yuzaga keltirdi.

1926-yil 7-dekabrda O‘zbekiston SSR Xalq komissarligining 1924-yil 4-fevraldagi “Umumta‘lim maktablari va bog‘chalarida bepul ta‘lim berish” to‘g‘risidagi qarorini bekor qilinib, 46-sonli “O‘zbekiston SSR shaharlaridagi maktabgacha ta‘lim va maktablarida to‘lovlarni undirish to‘g‘risida”gi qaror qabul qilinadi va 1927-yil 1-sentyabrdan qaror kuchga kiradi [1, B.786-790]. Qarorda maktablarning moliyaviy ahvolini yaxshilash maqsadida, shahar ijroqo‘mlariga yangi shaharlarning 1 va 2-bosqich maktablarida o‘qish hamda bolalar bog‘chalari uchun to‘lov belgilash huquqi beriladi. Qarorda shahar maktablari va bolalar bog‘chalarida to‘lovlar ota-onalarning daromadiga qarab 7 toifaga ajratildi. Masalan: birinchi toifaga kiruvchi urush va mehnat nogironlari, ishsizlar va pensionerlar, ish haqi 50 rubldan kam bo‘lgan ishchi va xizmatchilar, qizil armiya askarlari, ma‘muriy, siyosiy, tibbiyot va veterinariya xodimlari, xalq maorifi komissarligi xodimlari, qishloq xo‘jaligi solig‘ini to‘lashdan ozod qilingan dehqonlar, qishloqlarning madaniy-ma‘rifiy tashkilotlari xodimlari maktab va bog‘cha uchun to‘lovdan ozod etilgan. Ikkinchi toifaga: yillik ish haqi 51 rubldan 100 rublgacha bo‘lgan ishchi-xizmatchilar va daromad solig‘ini to‘lamaydigan hunarmandlar-sanoatchilar kiritilgan. Ushbu shaxslar bir nafar bola uchun oylik ish haqi yoki daromadlarining – 1 foiz, ikki bola uchun – 1,5 foiz, uch va undan ko‘proq bolalilar to‘lovdan ozod qilingan. Uchinchi toifaga: oylik ish haqi 101 rubldan 225 rublgacha bo‘lgan

ishchilar va xizmatchilar kirgan. Ular bir nafar bola uchun to‘liq ish haqining – 2 foiz, ikki nafar bola uchun – 1 foiz to‘laganlar. To‘rtinchi toifaga: oylik ish haqi 225 rubldan ortiq bo‘lgan ishchi va xizmatchilardan kirgan. Ular uchun bir bola uchun to‘liq ish haqining – 3 foiz, ikki va uchta bola uchun – 1,5 foiz to‘lov belgilangan. To‘rttadan ortiq bola uchun pul to‘lanmagan. Beshinchi toifaga: daromad solig‘i to‘laydigan hunarmandlar va qishloq xo‘jaligi solig‘i to‘lovchi dehqonlar kirgan. Ular moliya organlari tomonidan berilgan ma‘lumotnoma asosida tegishli oylik daromadlaridan kelib chiqib to‘lovni amalga oshirganlar. Oltinchi toifaga: mayda savdogarlar, ishlab chiqaruvchilar hamda erkin kasb egalari beshinchi toifaga kiritilganlarga nisbatan ikki barobar ko‘p to‘lov qilishi belgilangan. Yettinchi toifaga: ijtimoiy va moliyaviy ahvoriga ko‘ra yuqorida qayd etilganlar sirasiga kirmagan shaxslar har bir bola uchun 20 rubl to‘lagan[2,B.786-790].

Ushbu qaror ijrosi uchun tegishli maktab kengashlari va yordam qo‘mitalari bilan hamkorlikda o‘quvchilarning ijtimoiy va moddiy ahvoli bilan tanishgandan so‘ng, quyi toifalardan birida o‘qish uchun to‘lovlarni undirish yoki undan butunlay ozod qilish huquqi berilgan. To‘lovlar maktab rahbari yoki maxsus tayinlangan shaxs tomonidan qabul qilingan. To‘lov uchun ikki muddat, yilning birinchi yarmi uchun sentyabr-fevral oylari, ikkinchi yarmi uchun 1-martdan 1-maygacha belgilangan. To‘lovni vaqtida qilmagan ota-onalarning farzandlari maktab va bog‘chaga borish huquqidan mahrum etilgan. Eski shahardagi maktabgacha va maktab ta‘lim muassasalari uchun to‘lov alohida qaror bilan amalga oshirilgan.

1935-yil 6-iyulda XKSning bolalar bog‘chalarini maorif idoralarining qaramog‘iga berish hamda, “Bolalar bog‘chalaridagi ishlarni tartibga solish tadbirlari haqidagi” 1402-qarori qabul qilinadi va endilikda maorif idoralari bog‘chalarning faqat metodik-tarbiya ishlarini nazorat qilish bilan chegaralanmasdan, balki ularning butun tashkiliy-xo‘jalik hamda tarbiya ishlarini boshqaradilar. Biroq respublikaning 31 tumanidagi (Toshkent, Buxoro, Namangan) bolalar bog‘chalari maorif idoralarining ixtiyoriga

o'tadi, qolgan hududlarda qaror ijro etilmagan[3]. Xo'jalik idoralari tomonidan esa bog'cha uchun mablag' ajratilmay qoladi.

Ushbu qaror asosida ota-onalardan bog'cha to'lovi uchun pul olish tartibi ham o'zgartiriladi. Barcha ota-onalar maoshidan kelib chiqqan holda to'lov amalga oshirishlari belgilanadi. Ilgari maorif bo'limlari bolalar bog'chalari uchun mahalliy byudjetdan 35 foiz mablag' ajratib, bog'cha mudiralari va tarbiyachilarga maosh tariqasida bergan bo'lsa, endilikda bolalar bog'chalarining xarajatlari uchun xo'jalik tashkilotlari, idoralar va binokorlar umumiy ish haqi fondidan chorak foizini ajratib, maorif idoralarining ixtiyoriga bergan. Mablag'ning 25-35 foizi ota-onalar zimmasida bo'lgan[4]. Bu o'zgarishlar moliyaviy nazoratni markazlashtirish va qarorlarni mahalliy darajadan respublika miqyosidagi maorif idoralariga o'tkazishni anglatadi. Shu orqali sovet davrida tarbiyaviy va moliyaviy siyosatni yagona markaziy tizim ostida boshqarish istagi ko'rinadi. Biroq, 25–35% miqdoridagi to'lov aholining kambag'al qatlamlari uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'dirgan.

Bog'chalardagi bolalar uchun ota-onalardan undirilayotgan pullar oilaning ishlab topgan daromadiga qarab 3 ta guruhga ajratilgan. Unga ko'ra, 1) oilaning ishlab topgan oylik daromadi uning har bir a'zosiga 40 rubldan oshmaydigan mablag'ga to'g'ri kelsa, bog'chadagi bir bola uchun ajratilgan mablag'ning – 25 foizni; 2) daromadi 40 rubldan 60 rublgacha bo'lgan ota-onalar – 30 foiz; 3) 60 rubldan ortiq daromadga ega ota-onalar – 35 foizini to'laganlar. Ota-onalar bog'cha mudirasiga nikoh uyidan oila a'zolarining soni, ish joyidan esa oylik maoshi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni taqdim etgan. Ular asosida to'lov miqdori belgilangan va 10 kun ilgari bog'cha uchun to'lov qilishlari lozim bo'lgan[5,B.54]. To'lov pulini 2 ga bo'lib to'lash mumkin bo'lgan. Masalan, aprel oyi uchun yoki aprelning birinchi yarmi uchun tegishli pul joriy hisobga 21-martdan kechiktirmay, aprelning ikkinchi yarmi uchun tegishli pul 5-apreldan kechiktirmay to'lanishi belgilangan. To'lov muddati 10 kundan o'tib ketsa, bola bog'cha ro'yxatidan chiqarilgan.

Oylik maoshlar 100 rubldan 500 rublgacha miqdorda ko‘rsatilgan. Eng kam maosh sanoat korxonalarida ishchilarining o‘rtacha oylik maoshlari sifatida inobatga olingan. Vaholanki, kolxozchilarning yillik daromadlari 120 rubldan oshmaganligi hisobga olinsa, mazkur hujjatning qabul qilinishi sovet hukumatining ishsizlik muammosini ko‘z ko‘rarga hal etilganini ko‘rsatib berishga qaratilganini anglash mumkin. Eng muhimi, hujjatda to‘lov imtiyoziga ega bo‘lish tartibi kiritilmagan. Demak, hamma ota-ona bog‘cha uchun to‘lov qilishi shart deb belgilangan edi.

Xulosa qilib aytganda, 1920–1930-yillarda O‘zbekiston SSRda maktabgacha ta’lim tizimi sovet davlatining umumiy ijtimoiy-iqtisodiy siyosati ta’sirida shakllandi. Bepul ta’lim tamoyilidan voz kechilib, otionalarning daromadiga qarab belgilangan to‘lov tizimining joriy etilishi bir tomondan ta’lim muassasalarining moliyaviy ahvolini yaxshilashga xizmat qilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan aholining kam ta’minlangan qatlamlari uchun muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Bolalar bog‘chalarining maorif idoralari tasarrufiga o‘tkazilishi esa tarbiyaviy ishlarni markazlashtirishga urinish sifatida namoyon bo‘ldi. Umuman olganda, ushbu davr maktabgacha ta’lim tarixida muhim bosqich bo‘lib, keyingi yillardagi tizimli islohotlar uchun zamin yaratdi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Постановление СНК УзССР «О взимании платы за обучение в школах и детских садах в городах УзССР». / Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-дежканского правительства УзССР. – Ташкент, 1926. – № 1-43. – С.786 –790.
2. Постановление СНК УзССР «О взимании платы за обучение в школах и детских садах в городах УзССР». ... – С.786 –790.
3. Ибрагимова Ч. Болаларга ғамхўр бўлайлик // Қизил Ўзбекистон. 1935 йил 4 декабрь.
4. Ибрагимова Ч. Болаларга ғамхўр бўлайлик // Қизил Ўзбекистон. 1935 йил 4 декабрь.

5. Qashqadaryo viloyati davlat arxivi, 2-fond, 1-ro‘uxat, 13-yig‘majild, 54-varaq.

ФИНАНСОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКСКОЙ ССР (1920–1930-Е ГОДЫ)

Аннотация. В данной статье анализируются финансовые и организационные реформы, проведенные в системе дошкольного образования в Узбекской ССР в 1920-1930-е годы. В частности, освещены вопросы отмены бесплатного обучения в детских садах, установления оплаты на основе социальных категорий, оплаты труда воспитателей и передачи детских садов в ведение органов образования. Исследование показывает неразрывную связь дошкольного образования с социальной политикой в советский период.

Ключевые слова: Узбекская ССР, дошкольное образование, детские сады, социальное расслоение, советская образовательная политика, культурно-просветительская, социальная ситуация

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL REFORMS IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE UZBEK SSR (1920–1930s)

Annotation. This article analyzes the financial and organizational reforms carried out in the preschool education system of the Uzbek SSR in the 1920s-1930s. In particular, the discussion touched upon the abolition of free education in kindergartens, payment based on social categories, remuneration of educators, and the transfer of kindergartens to the jurisdiction of educational bodies. Research shows that preschool education is inextricably linked with the social policy of the Soviet era.

Keywords: Uzbek SSR, preschool education, kindergartens, social stratification, Soviet educational policy, cultural and educational, social situation.

Шодмон Вохидов

д.и.н. профессор.
Бухарский государственный
университет
E-mail: pamir555@inbox.ru

**НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ФАКТЫ К БИОГРАФИИ АВТОРА
“МАДЖМА АЛ-АРКАМ” МИРЗА БАДИ ДИВАНА
(на основе вакфнаме его медресы)**

<https://doi.org/>

Аннотация. Статья представляет новые биографические данные об авторе важного источника по истории Бухарского эмирата конца XVIII века "Маджма ал-аркам" Мирза Бади Диване. На основе анализа ранее не изученных вакфных документов из фондов Центрального государственного архива Республики Узбекистан автор реконструирует генеалогию, социальный статус и хозяйственную деятельность этого крупного чиновника. Исследование раскрывает, что Мирза Бади Диван принадлежал к династии диванбегиев, занимал высшие административные должности при эмирах Шахмураде (1785-1800) и Хайдаре (1800-1826), а также обладал ученым званием "ахунд" как мударрис медресе Кукалдош. Особое внимание уделяется анализу его вакфного хозяйства, включавшего медресе "Гиребончок" в квартале Газийан Бухары, многочисленные торговые лавки и земельные владения. Статья вносит существенный вклад в изучение

административной системы и социальной структуры Бухарского эмирата.

Ключевые слова. Мирза Бади Диван, Бухарский эмират, Вакф (вакуф), Диванбеги, Ахунд, Медресе, Генеалогия, Административная система, Эмир Шахмурад, Эмир Хайдар, Архивные документы, Социальная элита, Земельная собственность, Торговые лавки (дукканы), Историография.

Введение. Важный источник по истории Бухарского эмирата конца XVIII века “Маджма ал-аркам” (Предписания фиска) Мирза Бади Дивана, как известно специалистам, стало достоянием науки стараниями профессора А.А. Семенова и А.Б. Вильдановой. Изучая научное наследие Бухарского *кади калана* (верховного казья) Мухаммад Шарифджона Садри Зия [5] в одном из его записей он наткнулся на большую выдержку из книги Мирза Бади Дивана о званиях и должностях в Бухарском эмирате и об обязанностях их носителей. Здесь же А.А. Семенов дал первые сведения и о Мирза Бади Диване, крупном чиновнике Бухарских правителей эмира Шахмурада (1785-1800) и эмира Хайдара (1800-1826). На основе этих данных он написал серию работ об административном управлении Бухарского эмирата [17; 18; 19; 20]. В дальнейшем другой ученый из Узбекистана А.Б. Вильданова нашла подлинник произведения Мирза Бади Дивана и представила ее научному сообществу с переводом на русский язык [3, с. 41-42].

К сожалению, из-за отсутствия достаточных сведений эти авторы в своих работах не смогли широко освещать биографию Мирза Бади Дивана. По этой причине научная и общественная деятельность этого крупного чиновника оставались до конца не изученной.

Методология исследования. Комплексная методология анализа темы о биографии Мирза Бади Дивана включает:

Структурный анализ статьи с разбором композиции и логики аргументации;

Методологический аппарат с классификацией источников и методов исследования;

Концептуальный анализ ключевых терминов и теоретических рамок;

Поэтапную аналитическую процедуру от критики источника до синтеза;

Оценку методологических инноваций и ограничений статьи;

Методология демонстрирует, как автор использует междисциплинарный подход, сочетая:

Генеалогический метод для реконструкции родословной;

Институциональный анализ административной системы;

Экономический анализ вакуфного хозяйства;

Социально-исторический анализ положения в элите.

Ключевой методологической инновацией является использование вакуфных документов как основного источника для биографических исследований, что открывает новые возможности для изучения среднеазиатской истории через призму экономических и правовых документов.

Задача. Данная статья посвящается освещению некоторых сторон жизни Мирза Бади Дивана, особенно его хозяйственной деятельности на основе его вакфной собственности. Здесь мы не будем рассматривать вопросы и значения вакфа в земельно-водных отношениях Бухарского эмирата, истории и историографии вакфной собственности. Обширная литература поможет желающим более подробно знакомится с проблемой вакфа в Средней Азии и в других стран в средние века в исламский период [1; 2; 6; 7; 8; 11; 14; 15; 23-45].

Теоретическая часть: Отметим, что *вакф*, *вакуф* (ар. мн. ч. аукаф и вукуф; синоним хубс) – неотчуждаемое имущество, предназначенное для определенных целей. В наиболее широком смысле – все завоеванные мусульманами земли, с которых платится харадж, – *фай'* мусульман. В более узком и общепотребительном смысле –

имущество, право собственности, на которое по волеизъявлению учредителя вакфа (вакиф) ограничено пользованием всем или частью дохода или продукта. По мнению мусульманских факихов, такое имущество сразу же перестает быть собственностью дарителя, но не становится собственностью того, кому подарено (маукуф алайхи), т. к. это не акт купли-продажи и не передача по наследству (признанные мусульманским правом формы передачи права собственности), действие права собственности как бы останавливается (вакафа).

Вакф может быть передан как отдельному дееспособному лицу (действительно завещание дееспособному *зимми* (представителю другой веры) и недействительно – слабоумному мусульманину), так и группе точно определенных лиц (в том числе всем или некоторым из детей или потомков), а также предназначен на определенные благотворительные цели; последняя форма (вакф-и хайри) обычно и подразумевается под вакф.

В вакф может быть обращена только безусловная собственность учредителя, приносящая пользу (доход) и не расходуемая (нельзя завещать пищу, одежду, деньги. Но, последнее вакф денег имело место в позднее время в среднеазиатских ханствах. См.: 40, 79-93); Вакф имеет строго определенное назначение, и если, например, он завещан только детям одного потомка, то после их смерти вакф не переходит к их наследникам, а передается в пользу бедных. Акт учреждения вакфа может быть письменным (заверяется судьей и свидетелями) или устным (оглашается публично в мечети), он безоговорочно вступает в силу с момента подписания или оглашения и не может быть отозван учредителем (Абу Ханифа считал это в некоторых случаях возможным). Отсрочка допустима только в завещании, которое, естественно, вступает в силу после смерти завещателя, но в этом случае (как и при освобождении по завещанию рабов) имущество, обращаемое в вакф, не может быть больше 1/3 состояния.

Вакиф может указать размер различных статей расходования средств вакфа в абсолютных единицах или долях (хисса, кисм) дохода

и назначить распорядителя вакфа (мутавалли). В Средней Азии распространилась практика назначения *мутавалли* самого себя (учреждение вакфа в свою пользу невозможно) или своих детей и их потомков для обеспечения надежного дохода своему роду.

О степени распространения религиозно-благотворительных вакфов до X в. сведений очень мало; с XI в. в связи с интенсивным основанием *мадраса*, различных обителей (хонаках, *такия*, *завия*) и *мазаров* и накоплением у них дарений вакф становится заметной в жизни общества категорией собственности. Необходимость распоряжаться разнородным, часто очень дробным имуществом требовала единого управления и фактически превращала вакф одного учреждения в юридическое лицо (хотя эта категория неизвестна мусульманскому праву), представляемое *мутавалли* данного вакфа. Верховный надзор за правильностью расходования средств вакфа осуществлял *кади ал-кудат* или специальный попечитель (*назир*, *садр*-и *судур*, *урак*, *накиб*).

Превращение вакфа в основной источник существования культовых учреждений (примерно с XII в.) способствовало профессионализации и консолидации лиц, связанных с мусульманским культом, в особую социальную группу, которую условно можно назвать мусульманским духовенством [подробно см.: 10, с. 45].

Эмпирическая часть. В фондах ЦГА РУз хранятся документы раскрывающие новые стороны жизни и деятельности упомянутого Мирза Бади Дивана. Эти вакуфные документы, которые дают возможность пролить новый свет на биографию автора “Маджма ал-аркам”. В его генеалогии наряду с именами его предков мы находим и сведения о занимаемые ими должностях и званиях. Его генеалогическая линия в вакуфном документе дана в таком виде: *Ахунд Мулло Бади диван* (деван) ибн *Мулла Шахобиддин диван* ибн *Мирза Улуг диван* ибн *Мулла Риза диван* ибн *Мирзо Мухаммад Рахим кутвал* ибн *Мирзо Тахур диван* [22, № 114/5; 114/6].

Генеалогия Мирза Бадиа доказывает, что он и его предки занимали важные высокие звания во дворце правителей Бухары. *Диван*, точнее *диванбеги* это должность и звание главы администрации, чиновник ведавший все финансовые и административные дела государства. Звания “Ахун” (Охунд), “мулла” и “мирза” [11, с. 33] доказывает, что Мирза Бади имел и самые высокие научные звания среди *улемов* – ученых столицы. Архивный документ доказывает, что Мирза Бади и его предки обладали не только высокими чинами и званиями, но были и самыми богатыми и обеспеченными людьми, составляющие династию *диванбегиев*. Пятый предок в его генеалогии Мирзо Тахур *диван* тоже построил мечет возле ворот Мазари Шариф г. Бухары [19, с.96].

Следует отметить, что звание “Ахун” как преподаватель медресе – высшего учебного заведения в средневековой Бухаре, – имел право получить лиц *мударрис* имевший высший степень в медресе Кукалдаше. Это звание присваивалось пожизненно, и обладатель получал огромный доход из вакуфных поступлений медресе Кукалдаша.

Лицо в должности “мирза”, в значении секретаря канцелярии правителей контролировал все финансовые дела, *хараджных* и *закатных* поступлений, доходы и расходы, также другие вопросы связанные с товарно-денежными отношениями. *Диван* же контролировал работу своих мирз и имел большие полномочия. По сведениям самого Мирза Бади Дивана его дед Мирза Мухаммад Рахим занимал должность *кутвала*, и по обязанности управлял делами арка Бухары, резиденции правителей. *Кутвал* отвечал за оборону, управления и ремонта крепости. Обладатель этой должности имел право иногда присутствовать на приемах и встречах правителя [12, с. 93]. *Кутвал* имел более низкую должность и степень чем *тупчибоши* (глава военных в Арке Бухары. В начале XX века *тупчибаши* военный министр эмирата), но он имел высшей статус по званию чем *старший бакавул* (стольничный, чиновник ведавший кухней правителя.

Старший баковул ведал все хозяйство дворца и лично эмира) и *младший урак* (чиновник контролирующий вакуфное хозяйство сайидов и ходжей эмирата. Старший и младший *урак* (ураки калан и ураки хурд) также ведали вакуфным хозяйством внутри города Бухары и его туманов) [подробно см.: 12; 17; 18.].

В архивных документах к имени Мирза Бади Дивана прикреплено еще и звание *садр*. В Бухарском эмирате в период жизни Мирзо Бади Дивана *садри судур* (глава садров) контролировал (ихтисаб) вакуфные хозяйства сайидов и ходжей внутри рабата города Бухары, на расстоянии одного фарсаха. По традиции чин и должность *садра* (как и звание *накиб* и *урак*) давались потомкам сайидов, т.е. потомкам Пророка Мухаммада [12, с. 98]. В другом документе Мирзо Бади упоминается как *дивани калан* – старший диван. *Дивани калан*, по сведениям самого Мирза Бади Дивана управлял делами *билгу* (конфискации), ведал всеми тетратьями концелярии [4, с. 98]. Можно предполагать, что Мирза Бади Диван до конца своей жизни как *старший диван* управлял концелярией эмира Хайдара. Это утверждается и сведениями упомянутых архивных документов, где он назван как *деван-и калан*.

Как известно, мударрисы составляли основную массу Бухарских улемов, также мусульманской аристократии. Они жили за счет поступлений от вакфов медресе [19, с. 298] и других религиозных учреждений, также из своих имуществ и разного рода собственности.

Не все медресе Бухары имели мударрисов. Такие медресе, где не имелись мударрисы считались местом, где жили студенты обучающие в других медресе. По условиям вакфодателя можно было назначить преподавателей и назначить им жалование от вакуфных поступлений. Медресе Бухары имели от одного до сорока мударрисов. Самые большие медресе как Кукалдош, Говкушон, Мири Араб имели одного мударриса. При этом считавшаяся средним медресе Джа'фарходжи имело сорок мударрисов – преподавателей разной степени и предметов.

Мударрисы назначались *кади каланом* Бухары. В медресе Кукалдош, Говкушон, Мири Араб мударрисы назначались с согласия самого эмира и по его личному распоряжению. Назначенный таким образом преподаватель получал жалованье от вакуфных доходов, так называемый “муаххаз” – доход, зарплата. Мударрис медресе Кукалдош получал самое высшее ученое звание *ахунд*, мударрис медресе Говкушон имел звание *а’лам*, мударрис медресе Мири Араб получал звание *муфтии аскар* (муфти войск), остальные мударрисы других медресе получали звание *муфтии калан – старший муфти* (например, в медресе Турсунджон), ниже них довольствовались званием *муфти*. Все улемы, в том числе преподаватели медресе, независимо от их социального происхождения принадлежали к мусульманской элите [18, с. 17].

В городе Бухаре только в медресах Кукалдош, Говкушон, Мири Араб, Турсунджон, Ходжа Нихал, Джа’фарх^воджа, Абдулазизхон, Мирза Улугбек, Олимджон, Саройи тош, Калобод, Дуст чухраогоси, Рахмонкул, Хиёбон, Шодимбий, Газийан, Дору-ш-шифо, Бозори гусфанд, Искандархон, Куш мадраса, Девонбеги преподавали мударрисы (читались лекции), и велись занятия [19, с., 303].

Мирзо Бади Диван и его предки, может быть и его потомки, как мы отметили выше, были и богатыми собственниками. *Вакфнаме* его вакуфного хозяйства доказывает масштаб и размер его богатств [21]. По сведениям этих документов становится ясно, что он был жив и после 1820 года.

В 1231 году хижри, в месяце мухаррам (1815 году, в январе-феврале) Мулла Мирза Бади Диван *садр* ибн Мирза Шахобиддин *дивани калан* сделал вакф на пользу своего медресе (Мадрасаи “Гиребончок” – У Мирза Бади Дивана не было детей. Так, в одном из вакуфных документов он назначает своих младших братьев управляющими делами своего вакфа. По закону он мог назначить и своих дочерей или дочь, если они были. То, что ему дали прозвище «гиребончок», т.е. «человек с порванным (от горя) воротником»

означает, что у него не было детей, – или медреса “Мирза Бадиа”), расположенной в квартале Газийан г. Бухары два крытых дуккана (лавки) по продаже сушеного абрикоса расположенных на улице Чахарсук, 1300 танапов земли в кишлаке Чахар Туг тумана Самджин Бухары [16, с.147], также обратил в вакф 17 частей от общей 24 доли поступления налога “*дахяк*” от собственной земли в 80 танапов расположенные в местности Газбирйан тумана Самджин Бухары [16, с.35-36], 13 дукканов по продаже алебастры, 1 пекарню расположенная на улице Тахти пушта (вниз по кладбище).

Расположенные здесь же на улице Тахти пушта два отделочного дуккана и один дуккан по продаже алебастры вместе с прихожками он также сделал вакфом вышеуказанного медресе.

В другом вакфнаме мы читаем, что Мирза Бади Диван отдал в вакф медресе расположенный в квартале Газийан старой крепости (хисари кадима) налог “*дахяк*” (ушр, 1/10) от три участка размером в 125 танапов, расположенные в местности Ягранчи тумана Самджин, 5 участков в размере более 100 танапов в местности Курак [16, с.86], тумана Пойруд. Он же отдал в вакф одно веретено (чархи абрешимтоби) указанной медресе.

В 1235 году хижри, в месяце *зу-л-каъда* /1820 году, в октябрь-ноябре “Ахунд Домулла Мирзо Бади *садри девон*” сделал вакф четыре дуккана расположенные вне старой крепости Бухары, недалеко от рынка Чарсу в пользу указанной медресе.

Медресе Мирза Бади Дивана состояло из 14 худжр (кельи) и мечети. Из них 6 худжр, были построены из алебастры и женного кирпича, остальные из дерева и сырого кирпича. Медресе было расположено, как было указано вне старой крепости Бухары, на улице Газийан. С запада оно граничило с домом устода (мастера) Шакира *сартараш* (парикмахера) сына устода Алима, на севера ее граница примыкала к дому устода Бек Назара *пардозгар* (отделочника) сына Ходжи Мухаммада, на востоке она граничила с мусульманским кладбищем, с юга она примыкала к общественной дороге. Далее вакфодатель

(вакиф) указывает на условия формирования и управления вакуфного хозяйства. В конце документа вакфодатель сделал вакф в пользу жителей улицы Куйи дарахт, старой Бухары один большой медный казан.

К мечети указанной медресе “опора шариата и знаток божественных законов, обладатель благих дел, Ахунд Домулла Мирза Бади Садр” отдал четыре дуккана около Чарсу города Бухары и три *гяза* земли в вакф своей мечети.

Заключение. Новые данные к биографии автора “Маджма ал-аркам” Мирза Бади Дивана доказывают, что он принадлежал к династии *диванбегиев* Бухарского эмирата. Он как и его предки занимал высшие должности, работал в канцелярии эмира Шахмурада, управлял *диван* эмира Хайдара. Как мусульманский ученый он имел пожизненное ученое звание “Ахунд” как единственный мударрис высшей степени медресе Кукальдаш. Он построил мечет и медресе Мирза Бади в квартале Газийан г. Бухары. Сделал огромный вакф в пользу этих заведений. Его медресе упоминается в архивных документах как медресе Мирза Бади и “Гиребончок”[20, с. 299]

Ниже приведем полный перевод Вакфнаме Мирза Бадиа Дивана.

«Вакфнаме Мирза Бадиа Дивана

Он Знающий всего сокровенного!

Во имя Аллаха милостивого и милосердного!

Слава Аллаху Господину всех миров и приветствие и мир Его Пророку и Роду его, и всем его Сподвижникам. А за сим, в месяце мухаррам 1231 года хиджри (3 декабря-1 февраля 1816 года) его высочество опора факихов и знаток шариата дамулла Мирза Бади Диван *садр* сын покойного Мирза Шахабиддина *Диван-и калан* по (законам) шариата обратил в вакф и утвердил все и вес свою долю и имущество состоящий из два *каппана* (крытых торговых пассажей) по продаже сущенного абрикоса, которые расположены на улице Чахарсук его светлости полюса всех полюсов (господина Х^боджа

Мухаммада Паррана, да осветиться его могила), которые непрерывно расположены вне старой крепостью Бухары, да пусть защищает его (Аллах) от всех несчастий и бед. Западная их граница примыкает к дороге общего пользования, северная граница примыкает к дуккану по варению студни из ножек и головок животных (дуккани каллапази), которое является собственностью устода (дословно, учитель, наставник; здесь в значении мастер) Бадал сына Муминбека, а частично граничить с *вакуфной* мактабхане (школой), на востоке частично примыкают с улицей общего пользования, частично с дукканом, который является собственностью Мулла Толиба сына Суфи Карабека, частично они связаны с дукканом, обращенное в вакф мечети данной улицы, на юге примыкают к *каппану* по продаже маркови (сабзифуруши), которое является собственностью указанного Мулла Толиба. Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками, со всеми границами и правами и выгодами.

Также упомянутый господин вакфодатель обратил в вакф все свое имущество и собственность состоящие из земель расположенных в местности Чахартуг, тумана Самджин города Бухары, состоявший около из 1300 танабов земли. На западе она примыкает к землям *мамлака-и падшахи* (государственных земель), которую называют село Таваккал, на севере примыкает частично к дороге общего пользования, частично к отчужденной полосе берега канала общего пользования, на востоке также примыкает к землям *мамлака-и падшахи*, на юге примыкает к дороге общего пользования, которая ведет в сторону Хорезмской области, и линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф свою долю и имущество всю и вес *дахяк (десятину)* 17 доли поступавшие из савокупности 24 долей урожая участка земли размером приблизительно в 80 танабов, который расположен в местности Газбирйан, тоже из селений тумана Самджин города Бухары. На западе частично примыкает к землям мулла Музаффара сына Мулла

Аминхана, на севере примыкает к известному дренажу (захкаш), на востоке граничить частично к отчужденной полосе берега канала общего пользования, на юге как на востоке. Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф два дуккана, которые также расположены на вышеуказанной улице Чахарсук. На западе они примыкают к дуккану собственностью вышеуказанного Мулла Толиба, на севере примыкают к улице общественного пользования, на востоке как на севере, на юге как на западе. Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф 13 отделочных дукканов, одну старую пекарню, оборудование мельницы, мельницу (харос – мельница приводимое в движение животными), конюшню, все помещения и грузовой отсек с оборудованием – все имущество указанного вакфодателя, которые расположены на улице Тахти Пушта (гробницы) полюса всех полюсов, его святости Ходжа Ахмада Турк Джанди (аш-шайх ал-имам Абу Насра Ахмад ибн ал-Фазла ибн Муса ал-музаккир ал-Джанди) [о нем см.: 13, с.112; 9, с. 33], да осветится его могила, за необработанной местностью примыкающийся к новой пекарне и красильной лавке, на западе примыкает к землям оставленных (матрука) указанным вакфодателем, частично к улице общественного пользования, на севере также примыкает к улице общественного пользования, на востоке как на севере, на юге примыкает частично ко двору Саида сына Мулла Абдуллаха, частично ко двору Баратджана сына Юсуфбека. Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф два отделочных дуккана, одну лавку по изготовлению гянча вместе с прихожей, свою долю и имущество, которые расположены также на указанной улице Тахти Пушта. На западе они примыкают к дуккану устода Файзи сына устода Фозила, на севере примыкают к улице общественного пользования, на

востоке как на севере, на юге примыкают к указанной пустоше (яланги). Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф половину нераздельной части десятины (дахяк) земель на местности Ягранчи – свою долю и имущество в тумане Самджин Бухары. Эти земли состоят из трех участков. Первый участок состоящий приблизительно из 30 танаба имеет границы на западе и севере с отчужденной части канала общего пользования, напротив Газбиряна, на востоке примыкает к отчужденной части старого канала (джуйи кухня) общего пользования (села) Дехача, на юге имеет границы как на востоке, частично примыкает к саду Пахлаванкулбая сына Садикбая. Второй участок около 25 танаба на западе примыкает к улице общего пользования, на севере примыкает к отчужденным полосам берега реки (руд) общего пользования, на востоке и юге как на западе. Третий участок в размере 45 танабов имеет границы на западе и востоке, и юге с улицами общего пользования. Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф вес и все земли принадлежавшие им на законных основаниях в размере 100 танабов в местности Курак из селений тумана Пай-и руд Бухары. Она состоит из пяти участков. Первый участок приблизительно в размере 25 танабов на западе примыкает к землям вакфа отчужденные на пользу старого оросительного канала (джуй-и кухня), на севере примыкает к дороге общего пользования, на востоке граничить с участком земли Артикбая сына Нияз *саркара* и с линией частного арыка (жуйи хос), на юге примыкает к землям Ашурбая сына Курбан Мухаммада и частично примыкает к вакфу подданных из *навкария* (военнослужителей). Второй участок приблизительно размером 20 танабов имеет границу на западе к отчужденной части канала общего пользования, на севере примыкает к землям Катта Ходжи Ухбани [от: Абон-Ави ибн Усман ибн Аффан], на востоке как на западе, на юге как на севере. Третий участок из них в размере приблизительно 30 танабав на западе имеет

границу с отчужденной части канала общего пользования, на севере примыкает также к необработываемым землям указанного Катта Ходжа Ухбани, на востоке как на западе, на юге как на севере. Четвертый участок на половину общий и состоит приблизительно из 10 танабов. На западе тоже примыкает к каналу общего пользования, на севере примыкает частично к землям Муллы Турди сына Ходжи Алибая, частично к необработываемым землям покойного его высочества Ишана Махдум *шайхулислама*, на востоке как на западе, а на юге примыкает к землям вакфа указанного вакфодателя. Пятый участок приблизительно в 20 танабах, на западе примыкает, также к отчужденной полосе канала общего пользования, на севере примыкает к землям данного неразделенного вакфа, а на востоке как на западе, также примыкает к необработываемым землям указанно Ходжи. Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками, со всеми правами и сопровождениями.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф одно принадлежащее ему имущество – шелкопрядильное веретено (чарх) в пользу медресе указанного вакфодателя, которое расположено на улице (гузар) Газийан за стеной старой крепости Бухары, состоящее из 14 худжр (кельи) и одной мечети. Шесть худжр, из них построены из гянча и женного кирпича, остальные из дерева и сырого кирпича. На западе оно примыкает дому устода Шакира *сартараши* (цирюльника) сына устода Алима, на севере примыкает к дому устода Бекназара *пардозгара* (отделочника) сына Ходжи Мухаммада, на востоке примыкает к мусульманскому кладбищу, на юге примыкает к дороге общего пользования. Линии раздела по всем границам отмечены ясными знаками,

Указанный вакфодатель сделали следующее обязательное к исполнению заявление: должность законного *муттавали* (попечитель) данного вакфа принадлежить трем его родным братьям – мирза Абдухалику *Девани калан*, Мирза Абдулкахиру и Мирза Шукриллаху – потомкам покойного Мирза Абдулваххаба *кади аскара* Бухары сына

Мирза Шахабиддина *Девани калан* по принципу старшинства, и после их смерти в таком же порядке попечителями становятся их дети, дети их детей, переходя от потомков к потомкам, всегда и вечно. Самый старший (из рода) будет попечителем – *муттавали*. После прерывания их рода, да упаси Аллах, попечительство этого вакфа зависит от мнения *кади калана* благославного города Бухары.

Упомянутый вакфодатель сделал обязательное условие для исполнения о том, что он как попечитель данного вакфа от доходов поступивших из данного вакфа первым делом выделяет средства для нужд ремонта и восстановления имущества обращенных в вакф. Остальную часть *муттавали* данного вакфа должен разделить на десять частей. Одну долю как *ушр* – десятину возмет он сам, как *муттавали* вакфа. 1,5 части он отдает одному мударрису, который во время обучения преподает в данной медресе не покидая это дело, кроме как по законным причинам. Одну долю получает имам мечети данной медресе, который возглавляет пятикратную молитву и не покидает это занятие без законных причин. 1/5 часть из этой доли *муттавали* должен делить на 15 частей и из этих 2/5 части возмет один из чтецов Корана, который в священном месяце рамадан прочитает полностью Слова Всевышнего от начала до конца. Две доли получает *муэдзин* мечети упомянутой медресе, который каждый день пять раз зовет на молитву, и который без уважительных законных причин не покинет это занятие. Одну долю получает дворник указанной медресе, подметающий двор и отвечающий за освещение мечети. Половину доли он отдасть на дрова для *тахоратхона* (место совершения обряда омовения, отхожее место) на улице Шайх Шаха [г.Бухары], с тем, чтобы в зимнее время здесь разогреть воду и приподнести народу (для омовения). 1/5 часть он отдасть парикмахеру, который бреет голову мударрисам и всем жителям указанной медресе. 2/5 доли он отдасть одному из чтецов Корана (максурахон), который каждый день прочитает по половине части (джузв) Слова Господина всех миров (Коран) и посвящает благо от этого душе самой красивой из женщин

по имени Биби Оиша дочери Мирза Разика Мушарраф, которая была супругой упомянутого вакфодателя. Три доли из этой части он должен отдать [еще] одному из чтецов Корана (максурахон), который каждую неделю прочитает соблюдая правила чтения $\frac{3}{4}$ части Корана, и посвящает благо от этого душе упомянутого вакфодателя (после его смерти). Но, обязательно *муттавали* должен отдать [ему] одну серебрянную таньгу чистого чекана бывшее в обращении.

Остальные семь частей кроме доли самого *муттавали* он должен отдать в месяце рамадан попечителю (гробницы в селе) Сапидмуне [где похоронен Абу Мухаммад Абдуллох ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хорис ас-Сабзамуни/Сапидмуни. См.: 12, с. 87].

Упомянутый вакфодатель сделал еще обязательное условие для исполнения, о том, что от остальной доли тех 10 частей в размере 2 ашрафи находявшееся в обращении он платить одному чтецу Корана, который каждую неделю прочитает половину одной части (джузв) Корана и благо от этого посвящает душе упомянутого вакфодателя, духам его родителей, сестры и брата. Остальные доли *муттавали* делить на 15 частей. Из них одну долю он отдает имаму возглавляющему пятничную молитву в мечети Лаби джуйи Зар, которую построил упомянутый вакфодатель.

Упомянутый вакфодатель сделал еще обязательное условие для исполнения, о том, что 3 теньги чистого чекана должны отдать как плата за место двух ворот от двух торговый рядов (каппон) имаму мечети расположенное на упомянутой улице Чарсук для благ подданных мусульман.

Состоялось составление этого вакфа правильно и законно со всеми условиями без права продажи и отчуждения и разделения на части собственности, ни в каких обстоятельствах и причин. Это составлено справедливо и верно.

Также упомянутый вакфодатель обратил в вакф свое имущество один медный казань в пользу жителей улицы Куйи дарахт вне старой части Бухары.

Затем упомянутый вакфодатель исключили этот вакф из своей собственности и установив свое попечительство над ними передали управляющему, без права обладания как частный собственник.

Его высочество кади ислама тот, чьих слов слушаются в славном городе Бухаре записали под этими дополнениями славное имя и во время законного рассмотрения этих дел, как знаток различия среди имамов муджтахидов и разногласий среди ученых (уламо), да будет над всеми ними благовеление Аллаха, вынесли решение: первое, о том, что этот вакф составлено правильно, второе оно составлено с учетом всех обязательств и условий вакфа”.

Оттиск круглой печати: кади ал-кудат Мир Абулхасан ходжа сын кади ал-кудата мир Исамиддина Абулхусайн ходжи. 1230/1814-15 год.

Литература:

1. Абдураимов. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве. Т. I-II. – Ташкент: Фан, 1966, 1970.
2. Бухарский вакф XIII в. / Издание текста, перевод, ... А.К.Арендса, А.Б.Халидова, О.Д.Чехович. – Москва, 1979, (факсимиле, наборный текст, перевод документа).
3. Вильданова А.Б. Подлинник Бухарского трактата о чинах и званиях. / Письменные памятники Востока. Ежегодник, 1968. – Москва, 1970. – С.41-42.
4. Вильданова А.Б., Чехович О.Д. Вакф Субхан-кули-хана бухарского // ППВ. Ежегодник, 1973. – Москва, 1979. – С.213-235
5. Вохидов Ш., Чориев З. Садри Зия и его библиотека (Из истории книги и книжной культуры в Бухаре в начале XX века). Книга 1. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2007.
6. Иванов П.П. Из области хозяйственной терминологии. /Известия АН СССР, VII серия, ООИ. – Москва –Ленинград, 1935.
7. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI-сер. XIX вв.). – Москва. 1958.
8. Иванов. П.П. Хозяйство джуйберских шейхов. – Москва – Ленинград, 1954.

9. Ислам на территории бывшей Российской империи (Турки Джанди). Энциклопедический словарь. Выпуск 5. – Москва: Восточная литература, 2012.– С. 33.

10. Ислам. Энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991.

11. Казаков Б. Документальные памятники Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1987.

12. Мирза Бади Диван. Маджма’ ал-аркам” (Предписания фиска) / перевод, примечания, укзатели А.Б. Вильдановой. – Москва: Наука, 1982.

13. Муин ал-Фукаро. Тарихи Муллозода / Перевод с таджикского, введение и примечания на узб. яз. Ш.Вохидова и Б. Аминова. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2006.

14. Мукминова Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане в XVI в. По материалам “Вакф-наме” / текст и перевод вакф-наме I четверти XVI в.

15. Наливкин В. Положение вакуфного дела в Туркестанском крае. // “Ежегодник Ферганской области”.Т. 3. – Новый Маргелан, 1904. – С. 1–34.

16. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX – нач. XX вв.). Матреиалы к исторической географии Средней Азии / Под ред. А.Р.Мухаммаджонова – Ташкент: Университет, 2001.

17. Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре // Советское востоковедение, т, V. 1948.– С. 137-153.

18. Семенов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени / Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. II. Труды Института истории, археологии и этнографии АН ТаджССР, т. XXV. – Сталинабад, 1954. – С.3-75.

19. Семенов А.А. Очерк поземельно-податного налогового устройства Бухарского ханства // Труды САГУ, сер. II, вып.1. – Ташкент, 1929. – С. 3- 54

20. Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки). – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1958.
21. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). – Москва: Наука, 1976.
22. ЦГА РУз. Ф - 323, № 114/6.
23. Чехович О.Д. Бухарские документы XIV в. – Ташкент, 1965.
24. Abdel Mohsin M.I. Integration of waqfs in the process of socio-economic development: case study: Sudan. Unpublished PhD. Dissertation, Kuala Lumpur, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University Malaysia. 2003. – 320 s.
25. Akhtar S. Waqf administration: how to streamline // Kashmir University Law Review. No 4 (Srinagar, India 1997). – P. 32-46.
26. Baer G. The waqf as a prop for the social system (sixteenth-twentieth century's) // Islamic Law and Society. No. 4 (1997). – P. 264-297.
27. Baer G. Woman and waqf: an analysis of the Istanbul Tahrir of 1546 // Asian and African Studies. – Haifa (Israel): Haifa University Press, 1984). – P. 9-27.
28. Cizakca M. Cash waqfs of Bursa, 1555-1823 // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. 38, No. 3 (1995). – P. 313-354.
29. Crecelius D. The organization of wakf documents in Cairo // International Journal of Middle Eastern Studies. No 2 (1971). – P. 266-277.
30. Dale S. F. & Payind A. The Ahrari waqf in Kabul in the year 1546 and the Mughul Naqshbandiyyah // Journal of the American Oriental Society, Vol. 119, No. 2 (1999). – P. 218-233.
31. Fay M. A. Women and waqf: towards a reconsideration of women's place in the Mamluk household // International Journal of Middle East Studies. Vol. 29, No.1 (1997). – P. 33-51.
32. Hennigan P. Ch. The Birth of a Legal Institutions: the Formation of the Waqf in the Third Century A.H. Hanafi Legal Discourse. – Boston, M.A: Brill, 2003.

33. Kazakov, B.A. *Analys structurelle des acts de waqt... d'Asie Centrale*, XIII-deb. XX s. // *Cahiers de Asie Centrale*, Nr.7. – Tachkent - Aix-en-Provence, 1999. – P.211-232.
34. Ken'ichi I. *A commentary on the closing formula found in the central asian waqf documents*, in *Persian Documents. Social History of Iran and Turan in the Fifteenth to Nineteenth Centuries*. – London, 2003.
35. Mandeville Jon E. *Usurious piety: the cash waqf controversy in the Ottoman empire* // *International Journal of Middle East Studies*. August, 10 (1979). – P. 289-308.
36. McChesney R.D. *Architecture and Narrative: The Khwaja Abu Nasr Parsa Shrine. Part 1: Constructing the Complex and Its Meaning, 1469-1696* // *Muqarnas*, Vol. 18 (2001). – P. 94-119
37. McChesney R.D. *Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480-1889*. – Princeton, 1991.
38. Pianciola N. & Sartori P. *Waqf in Turkestan: the colonial legacy and the fate of an Islamic institution in early Soviet Central Asia, 1917-1924* // *Central Asian Survey* No. 26 (2007). – P. 475–498.
39. Rashid K.S. *Wakf Administration in India: Socio-Legal Study*. 1973.
40. Schwarz F. *Bargeldstiftungen im Chanat von Chiva, 1840-1922* // *Der Islam*, No. 80 (2003), Berlin-New York. – P. 79-93.
41. Shatzmiller M. *Islamic institutions and property rights: the case of the public good waqf* // *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. Vol. 44, No. 1 (Leiden 2001). – P. 44-74.
42. Simsar M. A. *The Waqfiyah of Ahmad Pasha*. – Philadelphia, 2004.
43. Subtelny M.E. *Piety and Pragmatism: the Role of the Islamic Pious Endowment*, in *Timurids in Transition. Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran*. – Leiden-Boston: Brill, 2007. – P. 148-191.
44. Subtelny M.E. *Socioeconomic bases of cultural patronage under the late Timurids* // *International Journal of Middle East Studies*. Vol. 20, No. 4 (1988). – P. 479-505.

45. Subtelny M.E. *Timurids in Transition. Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran.* – Leiden-Boston: Brill, 2007.

Начало и конец вакфнаме:

SOME NEW BIOGRAPHICAL FACTS ABOUT THE AUTHOR OF "MAJMA AL-ARQAM", MIRZA BADI' DIWAN (Based on the Waqf-nama of His Madrasa)

Abstract. The article presents new biographical data about the author of an important source on the history of the Bukhara Emirate at the end of the 18th century, "Majma al-arkam" Mirza Badi' Divan. Based on the analysis of previously unstudied waqf documents from the collections of the Central State Archive of the Republic of Uzbekistan, the author reconstructs the genealogy, social status, and economic activities of this high-ranking official. The study reveals that Mirza Badi' Divan belonged to the dynasty of divanbegis, held high administrative positions under Emirs Shahmurad (1785-1800) and Haydar (1800-1826), and also possessed the scholarly title of "akhund" as a mudarris of the Kukaldosh madrasah. Particular attention

is paid to the analysis of his waqf estate, which included the madrasah "Girebonchok" in the Gaziyan quarter of Bukhara, numerous commercial shops, and land holdings. The article makes a significant contribution to the study of the administrative system and social structure of the Bukhara Emirate.

Keywords: Mirza Badi' Divan, Bukhara Emirate, Waqf (waquf), Divanbegi, Akhund, Madrasah, Genealogy, Administrative system, Emir Shahmurad, Emir Haydar, Archival documents, Social elite, Land ownership, Commercial shops (dukkans), Historiography.